

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.11065343 <https://zenodo.org/record/11065343>

СУБИМПЕРИАЛИЗМ КАК ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Григорий Сергеевич Сергеев¹

Кандидат экономических наук, младший научный сотрудник Центра современных марксистских исследований, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (sergeev_gs@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

Ключевые слова: *теория империализма, монополистический капитал, субимпериализм, мировое капиталистическое хозяйство, империалистические центры, субимпериалистические очаги, региональные центры силы, постсоветская Россия, Постсоветская школа критического марксизма*

Для цитирования: Сергеев Г.С. Субимпериализм как политэкономическая категория: теоретико-методологический аспект // Вопросы политической экономии. 2024. № 1(37). С. 123-137.

SUB-IMPERIALISM AS A CATEGORY OF POLITICAL ECONOMY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVE

Grigory S. Sergeev

PhD in economics, junior research fellow of the Center of contemporary Marxist studies, Faculty of philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (sergeev_gs@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

For citation: Sergeev G.S. Sub-imperialism as a category of political economy: theoretical and methodological perspective. Problems in Political Economy. 2024;1(37):123-137.

JEL: B51, F54

С распадом Советского Союза и уходом с исторической сцены мировой социалистической системы произошло резкое изменение соотношения сил на международной арене. С одной стороны, капиталистическая система мирового хозяйства во главе с Соединенными Штатами Америки, будучи лишенной мощного противовеса в форме мировой социалистической системы, вновь, как и в начале прошлого века, приобрела всемирный характер, а значит, капиталистические производственные отношения снова приобрели господствующий характер и определяют форму и характер развития международных отношений и мировой политики. С другой стороны, ослабление экономической, политической и военной мощи стран «реального социализма», включая постсоветскую Россию, сопровождалось усилением в мировой экономике ряда развивающихся стран, которые сегодня не просто участвуют в

¹ © Сергеев Г.С., 2024

экономическом разделе мира, но и активно претендуют на передел всего мирового экономико-политического ландшафта.

Тем самым геополитэкономическое пространство XXI века реорганизуется по-новому, отличаясь как от периода классического империализма начала прошлого века, так и от биполярной системы второй половины двадцатого столетия. Как указывал А.В. Бузгалин (со-основатель Постсоветской школы критического марксизма, к представителям которой относит себя и автор настоящей статьи²), на смену неолиберальной глобализационной модели позднего капитализма³, переживающей в начале XXI века очевидный кризис, приходит «неолиберальный консерватизм», в рамках которого столкновение экономических интересов крупнейших акторов мировой экономики все чаще принимает форму политических противостояний и военных конфликтов (Бузгалин, 2023).

Вышесказанное позволяет вполне логично предположить, что в данной работе будет сделана попытка теоретического осмысления усиления роли крупных развивающихся стран в условиях качественных трансформаций неолиберального миропорядка с позиций марксистской политической экономии и под углом зрения теории империализма, в рамках которой центр-периферийная структура мировой экономики XXI века рассматривается как продолжение и модификация мировой империалистической системы начала прошлого века. В частности, мы хотели бы обратить внимание на такую, ныне полузабытую категорию как субимпериализм, которая, на наш взгляд, может служить адекватным отражением процессов экономической дифференциации развивающихся стран, начавшейся во второй половине XX века.

Субимпериализм: история исследования вопроса

Отечественная политэкономическая наука изучала процесс становления и развития капиталистической мирохозяйственной системы с позиций ленинской теории империализма, в рамках которой монополистический капитал рассматривается как исходно-генетическое отношение или, другими словами, как системное качество позднего капитализма. Мировое капиталистическое хозяйство сложилось как своего рода антагонистическая тотальность, сущностными характеристиками которой являются, с одной стороны, *всемирность*, а с другой – *иерархичность*, обусловленные соответственно центростремительной и центробежной тенденциями в развитии отношений капиталистической монополии⁴.

² Об отличительных чертах, методологии и исследовательской проблематике, а также об основных работах представителей Постсоветской школы критического марксизма см. (Barashkova, 2022).

³ Поздний капитализм – в трактовке А.В. Бузгалина и А.И. Колганова – представляет собой такую стадию «развития капиталистического способа производства, на которой дальнейший прогресс последнего возможен только за счет противоречивого включения в ткань социально-экономической жизни ростков посткапиталистических (и, в частности, пострыночных, таких как, например, планирование) отношений (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 8).

⁴ С одной стороны, пишет в этой связи В.И. Ленин, «весь мир сливается в один организм», а с другой – «весь мир разделен между горсткой великих держав» (Ленин, 1973с, с. 282). Эти две тенденции в развитии мирового хозяйства – центростремительная и центробежная – составляют, по Ленину, «мировой закон капитализма» (Ленин, 1973а, с. 124). О взаимодействии отношений монополистической плановности и конкуренции как двух антагонистических тенденций – центростремительной и центробежной – в развитии мирового капиталистического хозяйства на примере феномена транснациональных корпораций и механизмов международного государственно-монополистического регулирования мы писали ранее (Сергеев, 2023).

При этом мировую империалистическую систему начала XX века, как и современное мировое капиталистическое хозяйство, нельзя рассматривать исключительно в рамках бинарной системы: промышленно развитые капиталистические метрополии («центр») и их колониальные владения («периферия»). Развитие отношений монополистического капитала и реализация соответствующей ему международной политики порождает множество переходных форм государственной зависимости, включая полуколонии и зависимые страны (Ленин, 1973b, с. 383).

После завершения двух мировых войн мирохозяйственные связи еще более усложнились. Развал колониальной системы и появление множества новых политически суверенных государств, формирование мировой социалистической системы и становление развивающихся стран социалистической ориентации многократно усилили разнообразие в группе стран «Третьего» мира. Наряду с этими процессами под действием закона неравномерного экономического и политического развития, присущего монополистической стадии капитализма, в середине прошлого века начали формироваться региональные «центры силы», занявшие более высокое место в иерархии капиталистической мирохозяйственной системы.

Нужно отметить, что термин «субимпериализм» был впервые использован Руи Мауру Марини, бразильским экономистом и представителем теории «зависимого развития». Р.М. Марини пришел к выводу, что Бразилия в период военной диктатуры конца 1960-х годов⁵ представляла собой пример субимпериалистического государства, которое импортировало капитал и в то же время осуществляло экономическую экспансию в близлежащие страны Латинской Америки (Marini, 1972). При этом субимпериализм, по мнению Р.М. Марини, «включает в себя два основных компонента: с одной стороны, средний по мировым масштабам органический состав национального капитала и, с другой стороны, проведение относительно автономной экспансионистской политики, которая не только сопровождается большей интеграцией в империалистическую систему производства, но и поддерживается в рамках гегемонии, осуществляемой империализмом в международном масштабе» (Marini, 1977).

Одним из тех, кто активно использовал понятие субимпериализма в своих работах 1970-х годов, был Самир Амин, который считал субимпериализм порождением неравномерного международного разделения труда в рамках капиталистической мирохозяйственной системы в целом и на ее периферии в частности (Amin, 1977). При этом, однако, С. Амин причислял к субимпериалистам фактически все крупные развивающиеся страны (Аргентина, Бразилия, Мексика, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие богатые арабские страны) и даже Советский Союз, которому Амин приписывал (на наш взгляд, совершенно неправомочно) субимпериалистические черты.

Отдельные упоминания о субимпериализме можно встретить в работах американского исследователя Дэвида Харви, который связывает появление этого феномена с открытием глобальных рынков сырья и капитала, что создало возможность для некоторых развивающихся стран интегрироваться в мировую экономику, поначалу абсорбируя, а затем и производя избыточный капитал (Harvey, 2003, p. 185-186).

⁵ Период военной диктатуры в Бразилии начался в 1964 году после государственного переворота, осуществленного при поддержке правительства США.

Тема субимпериализма исследована, хотя и преимущественно с геополитической точки зрения, британским политологом Алексом Каллиникосом. В частности, по его мнению, ряд развивающихся стран смог претендовать на ведущую региональную роль не столько в силу определенного уровня капиталистического развития, сколько благодаря поддержке той или иной сверхдержавы, международная политика которых сыграла важную роль в том, чтобы обеспечить гегемонию субимпериалиста над своими соседями⁶ (Callinocos, 2009, p. 185-186).

Пожалуй, единственным западным экономистом, последовательно развивающим в своих работах концепцию субимпериализма, является южноафриканский исследователь Патрик Бонд, по мнению которого страны, составляющие сегодня блок БРИКС, являются классическим примером субимпериалистических государств, осуществляющих активную экономическую экспансию в Африке и Латинской Америке (Bond, 2015).

Вместе с тем следует отметить, что концепция субимпериализма не получила широкого распространения в западном марксизме. Более того, со стороны ряда исследователей эта концепция подверглась критике. Так, например, по мнению Эрнеста Мандела, использование термина «субимпериализм» по отношению к таким странам («полуколониям») неправомерно «вследствие ограниченности внутреннего рынка, отсталости местного сельскохозяйственного сектора, переплетения интересов финансистов, промышленников и технократов с интересами землевладельцев, ростовщиков, компрадоров и иностранных корпораций» (Mandel, 1976, p. 374-375).

Что касается советской политэкономической науки, то процесс возникновения и развития новых региональных «центров силы» изучался в рамках исследований места и роли развивающихся стран в мировом капиталистическом хозяйстве, в том числе в связи с таким новым для конца 1960-х – начала 1970-х годов явлением, как растущий экспорт капитала из ряда развивающихся стран (Бразилия, Индия, Малайзия). Одним из первых, кто выступил в отечественной литературе с научной постановкой этой проблемы, стал экономист В.Л. Тягуненко (Тягуненко, 1976).

Существенный вклад в освещение проблем возникновения и развития субимпериалистических государств внес один из наиболее известных советских экономистов-международников, академик Е.М. Примаков, который ввел в отечественный научный оборот концепцию «субимпериалистических очагов» («мини-центров силы»), а также понятие «асимметричной взаимозависимости», характеризующее взаимодействие между центрами империализма и крупными развивающимися странами (Примаков, 1982).

В постсоветский период отечественные исследователи глобального капитализма XXI века интегрировали теоретические разработки, развивавшиеся зарубежными школами и, прежде всего, школой мир-системного анализа, в рамках которой крупные развивающиеся страны характеризуются как «полупериферия» (Абдулов и др., 2021), (Комолов, 2023).

Важно отметить, что единой теоретической концепции субимпериализма в отечественной политэкономической науке не сложилось, что объясняется, на наш

⁶ Стоит упомянуть, что А. Каллиникос в своей трактовке места и роли Советского Союза в мирохозяйственной системе пошел еще дальше С. Амина. Так, по мнению Каллиникоса, СССР являлся второй после США «империалистической сверхдержавой», а социалистический Вьетнам представлял собой субимпериалистическое государство (как «младший партнер» Советского Союза).

взгляд, во-первых, относительно коротким историческим периодом проведения соответствующих исследований в Советском Союзе (с середины 1970-х до конца 1980-х годов), а во-вторых, резким переходом в начале 1990-х годов к капиталистической социально-экономической системе, в рамках которой произошел практически повсеместный отказ от использования в научных исследованиях марксистского учения вообще и теории империализма в частности. Тем не менее именно отечественные политэкономы, на наш взгляд, смогли представить достаточно глубокое и целостное понимание причин возникновения, сущности и противоречий развития субимпериализма.

Субимпериализм: противоречия генезиса и развития

Появление такого феномена как субимпериализм, как мы указали ранее, объективно связано с процессами существенной экономической дифференциации развивающихся стран под действием неравномерного экономического и политического развития как внутри капиталистической мирохозяйственной системы в целом, так и внутри группы стран «Третьего» мира.

Во-первых, фундаментальное влияние на экономическую и политическую дифференциацию развивающихся стран оказал в начале 1970-х годов глубокий структурный кризис или – строже – кризис модели социал-демократической модели капитализма, установившегося в послевоенный период в развитых капиталистических странах.

С одной стороны, в результате сырьевого (энергетического) кризиса произошел колоссальный рост национального дохода в нефтедобывающих странах (Саудовская Аравия, Иран и другие), что привело к рециклированию десятков миллиардов нефтедолларов в ценные бумаги Казначейства США и других финансовых институтов империалистических центров, которые затем были направлены в виде займов в экономику других крупных развивающихся стран.

С другой стороны, в результате падения рентабельности производства в империалистических центрах произошел перенос центра тяжести международных экономических отношений из сферы обращения непосредственно в производственные отношения: отдельные материало-, энерго- и трудоемкие этапы производства промышленной продукции – в силу колоссальной разницы в стоимости рабочей силы и прочих факторов производства между промышленно развитыми капиталистическими странами и странами периферии – были вынесены в страны «Третьего» мира (Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Гонконг, позднее – Китай). В результате произошло резкое усиление международной внутриотраслевой специализации с последующим формированием глобальных производственных сетей под контролем международных промышленных монополий, странами базирования которых являются империалистические центры.

Во-вторых, экономическая политика импортозамещения, проводимая в 1960-х годах на базе импорта капитала и технологий из развитых капиталистических стран, привела к ускоренному промышленному развитию ряда развивающихся стран (Бразилия, Аргентина). В свою очередь, относительное перенакопление капитала в этих странах, связанное с неразвитым внутренним рынком, обусловило необходимость экспорта капитала как в менее развитые страны, так и в развитые капиталистические государства.

В-третьих, необходимо учитывать и то, что субимпериалистические очаги образовывались в контексте отношений двух противоположных мировых социально-экономических систем, что неизбежно откладывало отпечаток на процесс становления новых региональных «центров силы». Поддержка таких «мини-центров силы» со стороны империалистических государств, прежде всего США, позволила последним, во-первых, вовлечь данные страны в русло политики противодействия распространению экономического, военно-политического и идеологического влияния Советского Союза и стран социалистического блока, а во-вторых – переложить существенную часть расходов по проведению такой политики непосредственно на плечи субимпериалистов.

Наконец, в-четвертых, Р.М. Марини справедливо выделял такой фактор, как наличие стабильного авторитарного политического режима, способного консолидировать интересы «туземной» буржуазии и выступить своего рода посредником между национальным монополистическим капиталом и «элитами» империалистических центров, обеспечивающим «эффективное» управление процессом воспроизводства капитала в рамках национальной экономики. Другими словами, одним из решающих факторов трансформации развивающейся страны в субимпериалистический центр представляется способность национальной олигархически-бюрократической «элиты» в течение длительного времени поддерживать стабильно низкие заработные платы, подавляя социально-классовые протесты, а также обеспечивать существенно заниженные по сравнению с развитыми капиталистическими странами стандарты в области социального обеспечения, охраны труда и окружающей среды.

В результате переплетения вышеуказанных внешних и внутренних факторов из группы развивающихся стран выделился ряд государств – «субимпериалистических очагов» – которые смогли занять особое место в центр-периферийной структуре мирового капиталистического хозяйства. Как указывал Е.М. Примаков, такие государства, с одной стороны, сами реализуют свое особое положение в отношениях с менее развитыми странами, а с другой – являются объектом эксплуатации со стороны развитых капиталистических стран, которые используют эти «мини-центры силы» как свои опорные пункты в том или ином регионе (Примаков, 1982, с. 47).

С одной стороны, посредством экономической экспансии национальная буржуазия субимпериалистов получает относительно стабильный источник накопления капитала, извлекая монопольную сверхприбыль и тем самым «улавливая» часть прибавочной стоимости, произведенной менее развитыми странами, а с другой – глубокая интеграция в мировое капиталистическое хозяйство уже само по себе ставит темпы и пропорции экономического роста субимпериалистического государства в непосредственную зависимость от конъюнктуры соответствующих рынков сырья и капиталов, находящихся под контролем транснационального монополистического капитала империалистических центров.

Процесс втягивания национальной экономики в систему международного капиталистического разделения труда закрепляется включением феодально-монархической верхушки, бюрократической элиты и монополистической буржуазии субимпериалистических очагов в международную систему интернационально переплетенного финансового капитала (Две системы..., 1983, с. 276). В результа-

те субимпериалист в конечном счете остается зависимым от транснационального монополистического капитала, а в сфере международных отношений такая страна следует, в общем и целом, в фарватере политики империалистических центров.

Обобщая вышесказанное, мы можем определить субимпериализм как государство, (1) обладающее относительно развитым промышленным комплексом и / или существенными запасами природных ресурсов, (2) монополистический капитал которого, с одной стороны, (3) достаточно глубоко интегрирован в мировое капиталистическое хозяйство, а с другой – (4) осуществляет экономическую экспансию в другие страны в интересах «своего» капитала, но (5) по «правилам игры», установленным транснациональным монополистическим капиталом империалистических центров.

В этом контексте категория субимпериализма во многом перекликается с определением полупериферии, по крайней мере в том смысле, в каком ее определяют А.В. Бузгалин и А.И. Колганов: «...статус экономико-политического пространства как полупериферийного определяется как раз той мерой, в какой принадлежащие к нему акторы (страны, их союзы и др.) могут отчасти осуществлять локальные манипулятивные воздействия, распространяющиеся на отдельные ограниченные сферы мирового хронотопа» (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 19).

При этом важно подчеркнуть, что страны-субимпериалисты остаются частью мира развивающихся стран. *Во-первых*, их экономика, как отмечали советские экономисты, остается переходной, многоукладной, капиталистически не перестроенной, со значительной долей мелкотоварного и даже натурального хозяйства в отдельных отраслях (Империи финансовых магнатов..., 1988, с. 125). *Во-вторых*, сохраняется финансово-экономическая и научно-технологическая зависимость от империалистических центров, которая дополняется зависимостью от поставок вооружений, объем которых существенно наращивается по мере роста участия субимпериалистического капитала в экономическом разделе мира. *В-третьих*, некоторое родство субимпериалистов и прочих развивающихся стран состоит в объективной потребности как первых, так и вторых в определенном изменении существующего миропорядка, которая реализуется в формировании межгосударственных блоков и групп (БРИКС, G20 и т.п.).

Вопрос о количественных характеристиках и основанной на них методике, позволяющей выявить реальные позиции отдельных развивающихся стран и (суб)империалистических центров в капиталистической мирохозяйственной системе, требует отдельного исследования с привлечением инструментария экономической компаративистики и поэтому выходит за рамки данной статьи. Отметим, что использование для этих целей лишь одного показателя, такого, например, как «валовой внутренний продукт», представляется чрезмерно ограниченным и упрощенным. Как указывали советские экономисты, в условиях абсолютного доминирования транснациональных корпораций, монополизирующих в рамках глобальных производственных сетей целые отрасли в масштабе мирового капиталистического хозяйства, «действительное соотношение сил между капиталистическими странами стало далеко не соответствовать размерам их валового внутреннего продукта и промышленного производства» (Современный империализм, 1988, с. 416). Существенная часть продукта, произведенного на территории какого-либо государства под контролем транснациональных корпораций (особенно в рамках

так называемых «макиладорес» или «особых экономических зон»), фактически является продолжением экономики страны их базирования.

Исходя из данного нами выше определения субимпериалистического государства, можно предложить использование интегрального показателя, включающего как минимум такие параметры, как: 1) уровень развития национального монополистического капитала на основе данных о количестве, размере и отраслевой принадлежности крупнейших национальных финансово-промышленных корпораций и их месте в мировой экономике; 2) мера транснациональной экономической экспансии на основе данных об экспорте капитала, включая размер зарубежных активов и выручки транснациональных корпораций в разрезе стран базирования, а также характер их участия в глобальных производственных цепочках стоимости; 3) потенциал использования внеэкономических способов воздействия, включая данные о военных расходах и участии в военных конфликтах.

Геополитэкономический потенциал «субимпериалистических очагов»

Бразильский экономист Р.М. Марини, определяя субимпериализм как форму, которую принимает зависимая экономика, достигая стадии монополий и финансового капитала, рассматривал субимпериализм как высшее место, которое может занять национальная экономика в иерархии мировой империалистической системы на основе реализации экономической политики догоняющего (зависимого) типа (Marini, 1977). В свою очередь, советские политэкономы были более диалектичны в своих оценках геополитэкономического потенциала «субимпериалистических очагов».

Очевидно, что со временем появление и развитие субимпериалистических центров существенно меняет расстановку и соотношение сил в системе международных экономических отношений. Посредством формирования и развития собственных международных монополий субимпериалистический капитал проникает не только на рынки менее развитых стран и регионов. Экономическая экспансия монополистического капитала новых «центров силы» распространяется и на территорию империалистических держав. В результате, как указывал Е.М. Примаков, крупные развивающиеся страны с многоотраслевой экспортно-ориентированной экономикой переходят в отношениях с ведущими капиталистическими экономиками от односторонней зависимости, характерной для стран периферии, к так называемой «ассиметричной взаимозависимости», в рамках которой субимпериалисты получают возможность контроля, хотя и ограниченного, за глобальными ресурсно-стоимостными потоками.

Тем самым субимпериалистический капитал в процессе реализации своего экономического потенциала вмешивается в процесс экономического раздела мира в целом, вступая в противоречие с интересами транснационального монополистического капитала империалистических центров. Как следствие, между центрами империализма и их «младшими партнерами» неизбежно возникают противоречия по поводу раздела сфер влияния и прибавочной стоимости, получения наибольшей прибыли и выгод (Нухович, 1982, с. 101). Это, в свою очередь, приводит к росту числа сталкивающихся между собой «национальных капитализмов» и создает почву для политического и военного соперничества. Рассмотрим в этом контексте,

по необходимости кратко, взаимодействие крупных развивающихся стран с империалистическими центрами на примере стран БРИКС.

Прежде всего следует отметить, что межгосударственное объединение БРИКС представляет собой не общность, а скорее конгломерат стран, существенно различающихся между собой по модели социально-экономической системы, месту в системе международного разделения труда, темпам экономического роста, историческому опыту, социокультурным традициям и особенностям, а также политическому режиму⁷ (Mozias, 2023). Поэтому место и роль каждого входящего в данный блок государства в мировом капиталистическом хозяйстве следует рассматривать отдельно.

При этом можно согласиться с мнением британского экономиста Энди Хиггинботтома, который указывает на то, что национальный монополистический капитал Индии, Бразилии и Южной Африки работает, в общем и целом, в союзе с транснациональным капиталом империалистических центров на правах «младшего партнера» (Higginbottom, 2018, p. 51). В связи с этим в рамках центр-периферийной структуры капиталистической мирохозяйственной системы эти страны, несмотря на существенные социально-экономические различия между ними, вполне возможно отнести к субимпериалистическим государствам. Сложнее, на наш взгляд, дело обстоит с Россией и Китаем.

Что касается постсоветской России, то как минимум до 2014 года отечественный монополистический капитал действительно выступал в качестве «младшего партнера» транснационального финансового капитала США, ЕС и Японии, которые, по всей видимости, отвели России роль регионального «центра силы», осуществляющего определенную гегемонию на постсоветском пространстве, но находящегося в подчиненном положении по отношению к субъектам глобальной гегемонии.

Благоприятная конъюнктура на мировых рынках в условиях бурного роста мировой экономики в период с конца 1990-х годов вплоть до мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, а затем и вступление России во Всемирную Торговую Организацию в 2012 году предоставили российскому монополистическому капиталу, представленному в основном топливно-сырьевыми корпорациями, широкие возможности для активной экономической экспансии, включая попытки проникновения на рынки развитых империалистических держав (Комолов, 2023, с. 136).

Между тем глубокая интеграция российского капитала в мировое капиталистическое хозяйство посредством включения в восходящие звенья глобальных производственных цепочек обернулась существенной зависимостью российской экономики от мировых сырьевых и финансовых рынков (Сергеев, 2020, с. 125). Неизбежное в таких условиях формирование экспортно-ориентированной сырьевой структуры экономики и последовательное разрушение невостребованной национальной экономикой отечественного высокотехнологичного промышленного комплекса сопровождалось существенными уступками и в военно-политической сфере, что выразилось в ликвидации большей части российских военных баз за

⁷ Более того, вступление с 1 января 2024 г. в организацию еще шести стран (Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия), о чем было объявлено в конце августа 2023 г. по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, несомненно, еще более усилит дифференциацию стран внутри этого объединения.

рубежом, уступке части территорий, расширении «партнерства» с НАТО вплоть до скандального решения о размещении транзитной базы Североатлантического Альянса в Ульяновске в 2012 году.

В этих условиях вынужденный (в контексте текущего военно-политического противостояния с «коллективным Западом») поворот отечественной экономики в сторону «глобального Юга» ставит российский монополистический капитал в зависимость от транснационального капитала крупнейших развивающихся стран, прежде всего Китая. В свою очередь, такая переориентация российских внешне-экономических связей, с учетом сохраняющегося пока отставания крупных стран «глобального Юга» от «старых» империалистических центров по уровню научно-технологического и финансово-экономического развития, грозит российской экономике сползанием из положения регионального «центра силы» на периферию мирового капиталистического хозяйства. Так, согласно эмпирическим данным академика А.Г. Аганбегяна, по состоянию на 2022 г. российская экономика катастрофически отставала, в особенности по показателям инновационного развития, не только от наиболее развитых капиталистических стран и от развивающихся стран, которые можно охарактеризовать как субимпериалистические, но и от среднеразвитых стран периферии (Аганбегян, 2023).

Вопрос о том, является ли современный Китай субимпериалистическим государством или вообще одним из центров современного империализма, является остро дискуссионным и напрямую зависит от позиции исследователя в определении самой природы общественно-экономического строя Китайской народной республики начала XXI века.

Если, например, встать на сторону исследователей, придерживающихся официальной доктрины о строительстве в КНР «социализма с китайской спецификой», который предлагает развивающимся странам определенную альтернативу мировой империалистической системе, то вопрос о (суб)империализме Китая отпадает сам собой. Более сложной оценка места и роли современного Китая в капиталистической мирохозяйственной системе будет в том случае, если рассматривать китайскую социально-экономическую систему как пример «интегрального общества» восточноазиатского типа (термин Г.Н. Цаголова) или как разновидность «мутантно-го социализма» (термин А.В. Бузгалина).

Однако если согласиться с широко распространенной среди теоретиков неомарксистского направления точкой зрения, что социально-экономическая система Китая является по своей сущности государственно-монополистической, тогда следует признать, что в силу своей колоссальной экономической мощи и масштабов транснациональной экспансии Китай сегодня представляет собой скорее переходную – от субимпериализма к глобальной империалистической державе – форму, сочетающую характерные черты как суб-, так и империалистических государств.

Таким образом, является ли субимпериалист в конечном счете зависимым, хотя и занимающим более высокое положение в мирохозяйственной системе, объектом империалистического воздействия или же субимпериалистический капитал представляет собой своего рода «зародыш» империализма, способный со временем бросить вызов гегемонии «старых» империалистических центров, зависит от многих факторов. Однако едва ли не решающим из них представляется способность конкретной социально-экономической системы обеспечить национальный

технологический суверенитет. По крайней мере, именно те страны, которые в разное время добились существенного уровня научно-технологической независимости, сумели занять наиболее выгодное место в иерархии мирового капиталистического хозяйства, такие как Япония и Южная Корея, или вообще бросили вызов гегемонии империалистических центров, такие как Советский Союз и современный Китай (Колганов, 2023).

Заключение

Вместо заключения мы хотели бы сформулировать два тезиса в качестве своего рода пролегоменов к дальнейшему исследованию капиталистической мирохозяйственной системы в рамках теории империализма, опираясь на теоретико-методологические разработки Постсоветской школы критического марксизма и прежде всего в области диалектики «заката» социально-экономических систем.

Во-первых, нам хотелось бы акцентировать следующий тезис, сформулированный А.В. Бузгалиным и А.И. Колгановым: в процессе «заката» любой социально-экономической системы производственные отношения претерпевают существенную трансформацию, происходит усложнение и диффузия «классических» структур и отношений (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 371). Этот методологический подход позволяет предположить, что структура мирового капиталистического хозяйства, развивающегося, хотя и нелинейно, на протяжении последнего столетия в условиях позднего капитализма, не исчерпывается делением на империалистические центры, «субимпериалистические очаги» и периферию, а генерирует многообразные переходные, промежуточные (и даже «мутантные») формы социально-экономических систем, отдельные элементы которых могут вбирать в себя характерные черты того или иного «классического» состояния. Очевидным следствием из вышесказанного является то, что концепция субимпериализма, как и всякая теоретическая схема, требует уточнения и корректировки в ходе конкретно-исторического анализа места и роли той или иной страны в мирохозяйственной системе, что мы и показали выше, хотя и предельно кратко, на примере современного Китая и постсоветской России.

Во-вторых, субимпериалистические государства в силу своего амбивалентного положения в капиталистической мирохозяйственной системе представляют собой наиболее подвижный и нестабильный ее (системы) элемент, в котором внутренние противоречия позднего капитализма, включая социально-классовые конфликты, проявляются с особой силой и остротой. При этом эти страны в большинстве своем уже обладают высоким уровнем развития производительных сил, по крайней мере достаточным для обеспечения национального технологического суверенитета. Тем самым «закат» капиталистической системы порождает парадоксальную ситуацию, когда именно субимпериалисты являются «слабым звеном» мировой империалистической системы и наиболее вероятным источником «подрыва» капиталистического мироустройства. Неслучайно в этом контексте, что попытки передела геополитико-экономического пространства со стороны восходящих «центров силы» имеют свое идеологическое оформление в анти-гегемонистских лозунгах, хорошо известным нашим соотечественникам по советской эпохе.

Однако, как показывает исторический опыт, выход за рамки империалистической системы координат, основанной на доминировании и эксплуатации, неиз-

бежно связан в соответствующих социально-политических преобразованиях. В этом смысле мы хотели бы солидаризоваться со словами ланкийского ученого и дипломата Д. Джаятиллеки, который на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2023 г. заметил, что наиболее последовательные и успешные борцы с империализмом были «детьми 1917 года»⁸.

ЛИТЕРАТУРА

Аганбегян А.Г. Россия: от отсталого государственно-олигархического капитализма к передовому социальному государству с развитым рынком и научно-технологическими инновациями // Вопросы политической экономии. 2023. № 3(35). С. 29-58. DOI: 10.5281/zenodo.8319974 <https://zenodo.org/record/8319974>

Абдулов Р.Э., Джабборов Д.Б., Комолов О.О., Маслов Г.А., Степанова Т.Д. Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку. Научный доклад. М.: Научная лаборатория современной политэкономии, 2021. – 270 с. DOI: 10.13140/RG.2.2.28808.14087

Бузгалин А.В. После «конца истории»: консервативный неолиберализм и рефеодализация? // Социологические исследования. 2023. № 5. С. 133-144. DOI: 10.31857/S013216250025808-1

Бузгалин А.В., Колганов А.И. «Империализм, как высшая стадия капитализма»: сто лет спустя (об основных этапах эволюции позднего капитализма и специфике его современного состояния) // Вопросы политической экономии. 2015. № 4. С. 8-23.

Две системы мирового хозяйства: антагонистическое единство / Под ред. Э.П. Плетнева. М.: Международные отношения, 1983. – 336 с.

Империю финансовых магнатов: (транснациональные корпорации в экономике и политике империализма) / Отв. ред. И.Д. Иванов. М.: Мысль, 1988. – 212 с.

Колганов А.И. Сравнительное исследование современных социально-экономических моделей достижения технологической независимости // Российский экономический журнал. 2023. № 5. С. 19-35. DOI: https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_5_19

Комолов О.О. Теория субимпериализма и влияние новых тенденций в мировой экономике на деятельность российских ТНК // Вопросы политической экономии. 2023. № 3(35). С. 131-144. DOI: 10.5281/zenodo.8320072 <https://zenodo.org/record/8320072>

Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу. В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 24. М.: Политиздат, 1973а. – 559 с.

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. М.: Политиздат, 1973б. – 636 с.

Ленин В.И. Проект резолюции левых социал-демократов к первой международной социалистической конференции. В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 26. М.: Политиздат, 1973с. – 583 с.

Нухович Э.С. Международные монополии в стратегии неокOLONИализма. М.: Международные отношения, 1982. – 256 с.

Примаков Е.М. Восток после краха колониальной системы. М.: Наука, 1982. – 208 с.

⁸ URL:<http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/72444> (дата обращения: 16.10.2023).

Sergeev G.S. Развитие высокотехнологичного производства в постсоветской России в контексте мир-системного подхода // Экономическое возрождение России. 2020. № 2(64). С. 122-131. DOI: 10.37930/1990-9780-2020-2-64-122-131

Sergeev G.S. Империализм-XXI: монополистическая плановость в системе отношений позднего капитализма // Российский экономический журнал. 2023. № 5. С. 36-45. DOI: https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_5_36

Современный империализм: тенденции и противоречия. ИМЭМО АН СССР / Под. ред. Е.М. Примакова, В.А. Мартынова. М.: Мысль, 1988. – 686 с.

Тягуненко В.Л. Международное разделение труда и развивающиеся страны. М.: Наука, 1976. – 304 с.

Amin S. Self-Reliance and the New International Economic Order. Monthly Review. 1977. № 29(3). Pp. 1-21. DOI: 10.14452/MR-029-03-1977-07_1

Barashkova O. The Post-Soviet School of Critical Marxism (PSSCM): Particular Characteristics, Main Tendencies, and Its Place in the System of Marxist Studies in Post-Soviet Russia // Critical Sociology. 2022. № 48(4-5). Pp. 591-608. DOI: 10.1177/08969205221077069

Bond P. BRICS and the sub-imperial location // In: BRICS: An Anti-Capitalist Critique. Edited by Patrick Bond and Ana Garcia. Johannesburg: Jacana Media, 2015. – 301 p.

Callinocos A. Imperialism and Global Political Economy. Cambridge: Polity Press, 2009. – 295 p.

Harvey D. The New Imperialism. New York: Oxford University Press, 2003. – 253 p.

Higginbottom A. A Self-Enriching Pact: Imperialism and the Global South // Journal of Global Faultlines. 2018. № 5(1-2). Pp. 49-57. DOI:10.13169/jglobfaul.5.1-2.0049.

Mandel E. Late Capitalism. Thetford, Norfolk: Lowe & Brydone Printers Limited, 1976. – 618 p.

Marini R.M. Brazilian Sub-Imperialism // Monthly Review. 1972. № 23(9). Pp. 14-24. DOI: 10.14452/mr-023-09-1972-02_2 URL: https://monthlyreviewarchives.org/index.php/mr/article/view/MR-023-09-1972-02_2/0 (дата обращения: 16.10.2023).

Marini R.M. La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo // Cuadernos Políticos. 1977. № 12. Pp. 20-39.

Mozias P. Russia as a country of BRICS: Issue of identification. BRICS Journal of Economics. 2023. № 4(3). Pp. 321-333. DOI: <https://doi.org/10.3897/brics-econ.4.e98255> URL: <https://brics-econ.arphahub.com/article/98255/list/9/> (дата обращения: 16.10.2023).

Информация об авторе

Григорий Сергеевич Сергеев – кандидат экономических наук, младший научный сотрудник Центра современных марксистских исследований, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: sergeev_gs@mail.ru) (elibrary AuthorID: 995355) (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

REFERENCES

Aganbegyan A.G. Russia: from backward state-oligarchic capitalism to an advanced social state with a developed market and scientific and technological innovations. Vo-prosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.2023;3(35):29-58. DOI: 10.5281/zenodo.8319974 <https://zenodo.org/record/8319974> (In Russ.)

Abdulov R.E., Djabborov D.B., Komolov O.O., Maslov G.A., Stepanova T.D. Deglobalization: the crisis of neoliberalism and the movement towards a new world order. Scientific report. M.: Scientific Laboratory of Modern Political Economy, 2021. – 270 p. DOI: 10.13140/RG.2.2.28808.14087 (In Russ.)

Amin S. Self-Reliance and the New International Economic Order. *Monthly Review*. 1977;29(3):1-21. DOI: 10.14452/MR-029-03-1977-07_1

Barashkova O. The Post-Soviet School of Critical Marxism (PSSCM): Particular Characteristics, Main Tendencies, and Its Place in the System of Marxist Studies in Post-Soviet Russia. *Critical Sociology*. 2022;48(4-5):591-608. DOI: 10.1177/089692052211077069

Bond P. BRICS and the sub-imperial location. In: *BRICS: An Anti-Capitalist Critique*. Edited by Patrick Bond and Ana Garcia. Johannesburg: Jacana Media, 2015. Pp. 15-26.

Buzgalin A.V. After the «end of history»: conservative neoliberalism and refeodalization? *Sotsiologicheskoye issledovaniya*. 2023;(5):133-144. DOI: 10.31857/S013216250025808-1 (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. «Imperialism, the highest stage of capitalism»: a hundred years later (about the main stages of evolution of late capitalism and the peculiarities of its contemporary status). *Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems in Political Economy*. 2015;(4):8-23. (In Russ.)

Callinocos A. *Imperialism and Global Political Economy*. Cambridge: Polity Press, 2009. – 295 p.

Empires of financial magnates: (transnational corporations in the economy and politics of imperialism). Ed. by I.D. Ivanov. M.: Thought, 1988. – 212 p. (In Russ.)

Harvey D. *The New Imperialism*. New York: Oxford University Press, 2003. – 253 p.

Higginbottom A. A Self-Enriching Pact: Imperialism and the Global South // *Journal of Global Faultlines*. 2018;5(1–2):49–57. DOI:10.13169/jglobfau.5.1-2.0049.

Kolganov A.I. Comparative study of modern socio-economic models of achieving technological independence. *Rossiyskiy ekonomicheskoy zhurnal=Russian Economic Journal*. 2023;(5):19-35. DOI: https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_5_19 (In Russ.)

Komolov O.O. The theory of sub-imperialism and the influence of new trends in the world economy on the activities of Russian TNCs. *Voprosy politicheskoy ekonomii=Problems in Political Economy*. 2023;3(35):131-144. DOI: 10.5281/zenodo.8320072 <https://zenodo.org/record/8320072> (In Russ.)

Lenin V.I. Critical notes on the national question. In: *V.I. Lenin. Collected Works*. Vol. 24. M.: Politizdat, 1973a. – 559 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Imperialism, the highest stage of capitalism. In: *Lenin V.I. Collected Works*. Vol. 27. M.: Politizdat, 1973b. – 636 p. (In Russ.)

Lenin V.I. The draft resolution of the left Social Democrats for the first International Socialist Conference. In: *V.I. Lenin. Collected Works*. Vol. 26. M.: Politizdat, 1973c. – 583 p. (In Russ.)

Mandel E. *Late Capitalism*. Thetford, Norfolk: Lowe & Brydone Printers Limited, 1976. – 618 p.

Marini R.M. Brazilian Sub-Imperialism. *Monthly Review*. 1972;23(9):14-24. DOI: 10.14452/mr-023-09-1972-02_2 URL: https://monthlyreviewarchives.org/index.php/mr/article/view/MR-023-09-1972-02_2/0 (дата обращения: 16.10.2023).

Marini R.M. La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo. *Cuadernos Políticos*. 1977;(12):20-39.

Modern imperialism: Trends and Contradictions. IMEMO of the USSR Academy of Sciences. Edited by E.M. Primakov, V.A. Martynov. M.: Thought, 1988. – 686 p. (In Russ.)

Mozias P. Russia as a country of BRICS: Issue of identification. BRICS Journal of Economics. 2023;4(3):321-333. DOI: <https://doi.org/10.3897/brics-econ.4.e98255> URL: <https://brics-econ.arphahub.com/article/98255/list/9/> (дата обращения: 16.10.2023).

Nukhovich E.S. International monopolies in the strategy of neocolonialism. M.: International Relations, 1982. – 256 p. (In Russ.)

Primakov E.M. The East after the collapse of the colonial system. M.: Nauka, 1982. – 208 p. (In Russ.)

Sergeev G.S. Development of high-tech production in post-Soviet Russia in the context of a world-system approach. Ekonomicheskoye vrozhdeniye Rossii. 2020;2(64):122-131. DOI: 10.37930/1990-9780-2020-2-64-122-131 (In Russ.)

Sergeev G.S. Imperialism-XXI: monopolistic planification in the system of relations of late capitalism. Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal=Russian Economic Journal. 2023;(5):36-45. DOI: https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_5_36 (In Russ.)

Two systems of the world economy: antagonistic unity. Edited by E.P. Pletnev. M.: International Relations, 1983. – 336 p. (In Russ.)

Tyagunenko V.L. International division of labor and developing countries. Moscow: Nauka, 1976. – 304 p. (In Russ.)

Information about the author

Grigory S. Sergeev – PhD in Economics, junior research fellow of the Center of contemporary Marxist studies, Faculty of philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: sergeev_gs@mail.ru) (elibrary AuthorID: 995355) (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 15.01.2024; одобрена после рецензирования: 10.02.2024; принята к публикации: 22.02.2024.